

“EN LA BÚSQUEDA DEL TIEMPO PERDIDO”: LA SITUACIÓN DE LA MUJER CATÓLICA EN EL PERÚ ANTES Y DESPUÉS DEL CONCILIO VATICANO II

“IN SEARCH OF LOST TIME”: THE SITUATION OF CATHOLIC WOMEN IN PERU BEFORE AND AFTER THE SECOND VATICAN COUNCIL

César Ernesto Arenas Ulloa

Università di Bologna

cesar.arenasulloa@studio.unibo.it

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1913-5373>

Maestrando en Discipline della Musica e del Teatro (DAMS) en la Università di Bologna y licenciado en Literatura por la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

RECIBIDO

[9/12/2021]

ACEPTADO

[17/12/2021]

PUBLICADO

[31/12/2021]

Pág. 43 - 57

RESUMEN

En este artículo se hará un breve recorrido a través de la relación entre la Iglesia católica y el laicismo en el ámbito latinoamericano. Para ello, se elaborará un resumen del proceso de secularización seguido por las sociedades de América Latina —y, en particular, la peruana— y de las contrarreformas propiciadas por la jerarquía católica, hasta arribar al Concilio Vaticano II. Sobre este evento, que significó un verdadero proceso de inculturación del catolicismo en la modernidad, se establecerá un balance que permita mostrar su impacto teológico y eclesiológico en el seno del catolicismo. Finalmente, se evidenciará cómo en los años siguientes se ha permitido la formación de una teología de carácter feminista que propone una mayor participación de las mujeres en la estructura formal de la Iglesia católica y en la toma de decisiones, además de la aparición de un pensamiento crítico en el interior del laicado femenino.

Palabras clave

Concilio Vaticano II,
Historia Eclesiástica,
Catolicismo
Latinoamericano,
Teología Feminista,
Secularización

ABSTRACT

In this paper, a brief overview of the relationship between the Catholic Church and secularism in Latin America will be made. To do this, a summary of the secularization process followed by Latin American societies –and, in particular, Peru– and of the counter-reforms promoted by the Catholic hierarchy, until reaching the Second Vatican Council, will be prepared. On this event, which meant a true process of inculturation of Catholicism in modernity, a balance will be established that allows to show its theological and ecclesiological impact within Catholicism. Finally, it will be evident how in the following years the formation of a feminist theology has been allowed that proposes a greater participation of women in the formal structure of the Catholic Church and in decision-making, in addition to the appearance of a thought critical within the feminine laity.

Keywords

Vatican Council II,
Ecclesiastical History,
Latin American
Catholicism,
Feminist Theology,
Secularization

INTRODUCCIÓN

En francés, el término *recherche* tiene varias traducciones, aunque la más común es “búsqueda”; también significa “estudio” e “investigación”. Tal vez, esa fue la verdadera intención de Marcel Proust¹: escribir una investigación sobre las oportunidades perdidas, sobre las “intermitencias del corazón”. Como laico comprometido², puedo decir que el acontecimiento más importante ocurrido en el seno de la Iglesia católica en el siglo pasado, el Concilio Vaticano II (1962-1965), “el intento más claro de inculturación del cristianismo en la modernidad” (Estrada, 2006, p. 15), fue una de esas “oportunidades

perdidas” sobre la que es necesario volver con una mirada crítica, especialmente, en un contexto como el nuestro, en el que las desavenencias entre el primado del Perú y el sector más progresista de la sociedad civil han construido una imagen negativa de la doctrina católica, bajo la cual es aún sinónimo de oscurantismo e inquisición³.

En ese sentido, una de las maneras de explicar la radicalidad del mensaje de Vaticano II es examinar qué ha pasado con el último de esos “signos de los tiempos”⁴ que desafiaban a los cristianos en 1959 y que el papa Juan XXIII tan bien anticipó cuando convocó el concilio: la presencia

¹ El escritor francés Marcel Proust es autor del libro *En busca del tiempo perdido* (1927). De allí es que se ha hecho una semejanza temática en esta investigación con el título y los subtítulos de la obra.

² Me considero un intelectual de izquierda y confesión católica, de rasgos mestizos, portador de una heterosexualidad no normativa, joven y de clase media. En una época en la que las ideas políticas, las creencias religiosas y los patrones raciales han empezado a ceder terreno ante las inclinaciones sexuales, la moda y el poder adquisitivo, las palabras y los escritos pierden su aura si no están acompañados, al menos virtualmente, de una “presencia” física, concreta, subjetiva, real: eso justifica, de algún modo, esta nota.

³ Aunque el desprestigio no viene exclusivamente de la jerarquía. Recientemente, las acusaciones de secuestro, lesiones graves y asociación ilícita que se le imputan al fundador del Sodalicio de Vida Cristiana (sociedad compuesta por laicos consagrados y religiosos), Luis Fernando Figari, no han hecho más que aumentar, justificadamente, la indignación de los sectores progresistas en contra de la Iglesia.

⁴ Los dos primeros eran el “despertar” de los pueblos en el tercer mundo y la situación de los trabajadores.

de la mujer en la sociedad. Pero, antes de mostrar el camino de María, se debe recorrer sucintamente el de Pedro.

MARCO TEÓRICO

Una fuente principal para el análisis de este trabajo fueron los textos que han escrito los papas en torno al periodo del Concilio Vaticano II. Para ello, se verán las propuestas de Pablo VI, León XIII, Pío IX, Pío X, Benedicto o Francisco. De igual forma, debido a que se realiza una interpretación sociológica, se tomaron en cuenta los postulados teóricos de Lipovetsky y Boswell.

METODOLOGÍA

Para este trabajo se recurrió a la documentación propia del contexto del Concilio Vaticano II, con el propósito de establecer una interpretación sobre cómo es percibida la mujer desde el punto de vista de la Iglesia católica y del laicismo. Para que esa propuesta se concrete, se abordará este trabajo con un enfoque histórico y crítico para poder distinguir las diferentes manifestaciones que han transcurrido en el tiempo. A la vez, se podrá reconocer cómo ha sido el efecto en otros países del mundo.

DESARROLLO

Por el camino (anti)secular de Pedro

El proceso de secularización de las sociedades occidentales —es decir, el paso de las instituciones y los bienes de la esfera religiosa a la civil— se inició hace casi mil años. A fines del siglo XI e inicios del XII, se enfrentaron los emperadores germánicos y los pontífices como reacción a la Reforma gregoriana que colocaba a la autoridad espiritual por encima de la temporal⁵ (teoría

de las dos espadas). La Reforma iniciada por el papa León IX también aceleró el proceso de separación entre la Iglesia romana y las iglesias ortodoxas griegas (Cisma de 1054), ya que estas últimas no querían perder su independencia ante la preeminencia propugnada por Roma.

El segundo capítulo de esta historia lo protagonizó la Reforma protestante a inicios del siglo XVI. El Concilio de Trento (1545-1563) solo remarcó las diferencias entre la Europa católica y la reformista, y no evitó la carnicería posterior (1618-1648). Al final, los príncipes protestantes lograron elegir la confesión de sus súbditos. Con ello, la discusión en materia religiosa pasó a ser una potestad del Estado. En el plano intelectual, la respuesta católica ante la gestación del pensamiento crítico de la modernidad fue un retorno infructuoso a las autoridades medievales por parte de los dominicos y los jesuitas (Segunda escolástica) a lo largo de los siglos XVI y XVII.

La Revolución francesa (1789-1799), heredera de la Ilustración, liberó, momentáneamente, a la sociedad y al Estado de cualquier influencia eclesiástica. Este acontecimiento fue percibido por el clero como un ejemplo pernicioso que no debía propagarse en otros territorios. Sin embargo, su impacto no pudo ser detenido, por lo que se produjo una reacción contra sus ideales, encarnada en el *Syllabus complectens praecipuos nostrae aetatis errores* (1864) publicado por Pío IX, buque insignia de la ideología de la Santa Sede desde el siglo anterior: el antimodernismo. Dos son los puntos más polémicos de este documento: las condenas a la libertad de pensamiento y a la separación entre la Iglesia y el Estado. Un mecanismo para paliar este último fenómeno fue el “modelo concordatorio”

⁵ El agustinismo político tiene sus antecedentes más claros en el enfrentamiento entre, precisamente, el modelo espiritual de Agustín de Hipona y Ambrosio, obispo de Milán, y el emperador romano Teodosio a fines del s. IV; y en el documento llamado *Donación de Constantino*, del s. VIII, en el que el rey de los francos, Pipino el Breve, cedía ante la autoridad pontificia.

napoleónico, vigente a lo largo de los siglos XIX y XX⁶.

Por eso, después de un milenio de lucha contra el proceso de secularización, el Vaticano II representó el primer intento sincero de diálogo con el mundo tan solo una centuria después del *Syllabus*. Reformular el marco eclesiológico —tomando en cuenta los aportes de la modernidad como la aparición de sociedades democráticas— y la apuesta por la libertad religiosa⁷ fueron los signos más claros de la madurez de la Iglesia católica.

Sin embargo, Estrada ha confirmado lo siguiente: “Postconcilio ha seguido un curso en el que se ha impuesto una hermenéutica minimalista de los textos conciliares y la minoría tradicionalista se ha convertido en mayoría eclesial en las últimas décadas” (2006, pp. 9-10). Con ello, este giro conservador en el seno de la Iglesia católica⁸ ha corrido paralelo a la expansión del neoliberalismo. Esto no solo es un modelo económico, sino también una ética (Escalante, 2016 [2015]).

Para Lipovetsky (2002 [1983]), la posmodernidad significa el final del proceso

de personalización, que había sido iniciado con la modernidad. También, la globalización ha consistido en una segunda mundialización que ha contribuido a una mayor desigualdad en las relaciones Norte-Sur⁹. Todo ello está presente, al igual que la diversidad cultural, que también es producto de las migraciones y las nuevas realidades de las familias católica¹⁰. Esto ha puesto en entredicho el discurso de la jerarquía eclesiástica. Por ello, un retorno al Vaticano II es impostergable, sobre todo para tratar un tema tan urgente como la posición de la mujer en el seno de la comunidad católica y fuera de ella.

Por el camino latinoamericano de María

En un interesante trabajo de síntesis, *Participación y protagonismo de las mujeres en la historia del catolicismo latinoamericano* (2009), Ana María Bidegain apunta que una de las características esenciales de este credo es su tradición laica y femenina. Sin embargo, este aspecto ha sido voluntariamente marginado de la historia oficial de la Iglesia por la jerarquía eclesiástica (masculina y conservadora) hasta una época muy reciente¹¹.

⁶ La aprobación de la ley de laicidad en Francia (1905) —confirmada en la Constitución de 1946, con la cual la República no reconoce ni subvenciona ningún culto— produjo la ruptura definitiva del binomio Iglesia-Estado. Sin embargo, el concordato tuvo una amplia difusión en América Latina durante el s. XX. En el caso peruano, se firmó uno en 1980, por el cual se pagan salarios a religiosos con el dinero público y se exonera de impuestos a la Iglesia católica.

⁷ La declaración conciliar *Dignitatis humanae* (1965) sobre la libertad religiosa sigue siendo un documento de profunda actualidad, aunque su lenguaje pueda parecer demasiado moderno para estos tiempos de completo relativismo. Especialmente, esta fue apoyada por el clero estadounidense. Su misma génesis marca el aire de los nuevos tiempos, ya que solo los obispos de la España de Franco y algunos de la curia romana se opusieron a su aprobación.

⁸ La culminación de este proceso ocurrió durante la era de Juan Pablo II, quien durante su pontificado (1978-2005) combatió a los movimientos progresistas de la Iglesia, debido a su anticomunismo.

⁹ Para Estrada (2006), el cristianismo a nivel mundial se enfrenta a nuevos problemas, muchos de ellos relacionados con las injusticias estructurales de la sociedad.

¹⁰ Un caso esperanzador es la reciente exhortación apostólica, *Amoris laetitia* (2015), escrita por el papa Francisco como resultado de las discusiones llevadas a cabo durante el Sínodo de la Familia y en la que se señala la posibilidad de reintegración de los divorciados en los sacramentos.

¹¹ Uno de los puntos de partida de esta revisión histórica fue la *Carta a los obispos de la Iglesia católica sobre la colaboración activa del hombre y la mujer en la Iglesia y el mundo* (2004). Esta fue escrita por el entonces cardenal Joseph Ratzinger (futuro Benedicto XVI), prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. En la introducción de este documento, Ratzinger señala que sus reflexiones tienen como finalidad establecer vínculos humanos sinceros; es decir, que se caractericen por ser justos y solidarios. Pues bien, este interés ha continuado y, así, a inicios de agosto de 2016, el papa Francisco ha pedido a una comisión integrada por doce teólogos de ambos sexos que estudien el diaconado de las mujeres en cuando al origen de la Iglesia.

Como ha confirmado la exégesis de los códices apócrifos, la participación de la mujer se remonta a los inicios de la iglesia, y se ha deducido la existencia histórica de al menos una dentro del discipulado directo de Jesús, a quien se ha identificado con la persona de María Magdalena según la tradición neotestamentaria. Además, se debe agregar la probable actuación de la otra María, en el primero de los concilios reconocido por la tradición¹², celebrado en Jerusalén a mediados del siglo I (Hechos 15, 1-35). Si estas suposiciones son ciertas, una nueva María no volvería a ser invitada a una reunión de este tipo durante casi dos mil años¹³.

Haciendo un gran paréntesis histórico, la irrupción del catolicismo en América Latina demuestra, también, la centralidad de la mujer en el nacimiento de la religiosidad colonial durante los siglos XVI y XVII. Desde una diversidad étnica y cultural sin precedentes, muchas de ellas participaron en el proyecto de su adaptación y transformación. Por un lado, la religiosidad popular, la cual persiste hasta la actualidad con sus manifestaciones híbridas, es producto de la constitución de un proyecto de Iglesia indiana, en la que los primeros padres de la Iglesia latinoamericana, como Bartolomé de las Casas, bajo el amparo de

las ideas humanistas de Erasmo y Moro, intentaron sentar las bases de un catolicismo original que diera espacio a la piedad y la devoción de los pueblos conquistados¹⁴. Sin embargo, este proyecto fue abruptamente cancelado por Felipe II cuando, a través de la Junta Magna de 1568, prohibió cualquier tipo de mezcla en el culto practicado en sus territorios ultramarinos e impuso un cristianismo imperial y ortodoxo. Otro canal de difusión de esta piedad popular fue la conducida por las mujeres de la élite, quienes evangelizaron en gran número a la población aborigen o mestiza al margen del aparato institucional, mediante el oratorio doméstico —la enseñanza del rosario y la catequesis a su “servidumbre”—.

Por otro lado, las mujeres parecieron gozar de una mayor autonomía en el ámbito jerárquico, aunque no estuvieron exentas de las sospechas del Santo Oficio, como lo demuestra el caso de la mística Teresa de Ávila. Todo ello fue con las disposiciones sobre el modelo de vida religiosa femenina propuestas por Trento. Estas imponían la clausura y la vida monacal a las mujeres consagradas al servicio de Cristo¹⁵. Paradójicamente, aquellas que poseían recursos económicos suficientes lograron una mayor independencia, al menos en el plano intelectual. Es célebre el caso de

¹² El tema discutido fue si los bautizados en la nueva fe debían seguir la ley de Moisés, la cual incluía la circuncisión. Al descartar esta condición, el cristianismo se volvió *καθολικός*, es decir, “universal”.

¹³ Al parecer, uno de los responsables del silenciamiento posterior de este hecho fue Eusebio de Cesarea, quien a inicios del s. IV alimentó su *Historia eclesiástica*, obra que durante mucho tiempo se convirtió en la fuente más consultada sobre el desarrollo de la nueva religión antes de su oficialización por Constantino, con concepciones patriarcales y excluyentes.

¹⁴ Es necesario recordar que el cristianismo se extendió a través de acciones violentas dirigidas a las mujeres amerindias (Bidegain, 2009). Sus cuerpos fueron los que soportando la dominación. De todas maneras, encontraron una forma de preservar su cultura y sus cultos ancestrales a través del mestizaje.

¹⁵ Se debe recordar que, durante la Colonia, los conventos eran instituciones de crédito local y que, debido a las continuas fluctuaciones de la economía extractiva, lograron acumular una gran cantidad de tierras, fruto de los impagos de los deudores. Asimismo, estos espacios alternativos obtenían ganancias de las obras pías y capellanías con las que se costeara la manutención de las muchachas que no tenían una buena dote. De la misma manera, las autoridades civiles usaban los conventos como cárceles civiles para mujeres que habían cometido algún delito o que estaban en riesgo de caer en la mendicidad o la prostitución. Pero esta no fue la única institución que acogió a esta población, a su lado se encontraban los beatarios o “recogimientos”, que eran apadrinados por alguna orden religiosa, pero que en sentido estricto seguían siendo administrados por laicas. En su mayoría, estaban conformados por viudas y desheredadas criollas, mestizas, indígenas o mulatas que vivían de la caridad y de pequeños oficios menores. Aunque la mayoría vivía en grupo, también se cuentan casos individuales. El más famoso será el de Santa Rosa de Lima.

sor Juana Inés de la Cruz en el Virreinato novohispano. Así, mientras se cerraba una puerta, se abría otra.

Las Reformas borbónicas implementadas a mediados del siglo XVIII propiciaron la movilización de los sectores más afectados: indígenas, mestizos y mujeres trabajadoras de los obrajes, además de algunos miembros del clero bajo¹⁶.

Un segundo momento revolucionario fue encabezado por las élites criollas, a inicios del siglo XIX, quienes vieron limitadas sus posibilidades de acceder a cargos políticos. Esa situación desencadenó la ruptura de extensos territorios con la metrópoli. Muchas mujeres criollas, paradójicamente educadas gracias a las Reformas, compartieron este malestar por el orden político-social que afectaba sus intereses familiares. En este punto, la Iglesia hispanoamericana, cuyas cabezas se mantuvieron fieles a la causa realista, no supo anticiparse al proceso de la Independencia, y casi desapareció¹⁷. Así, durante todo ese siglo, los conventos se convirtieron en el verdadero centro de la vida religiosa católica del continente, con sus obras educativas y hospicios dirigidos por mujeres, y no las parroquias de hombres.

En la mayoría de los casos, los regímenes liberales de las nacientes repúblicas vieron con desconfianza a la Iglesia. Sin embargo, se mostraron más tolerantes con la acción de las religiosas, las activas más que las contemplativas, ya que atendían a los marginados por la incipiente expansión del capitalismo. En cambio, la Santa Sede, decidió “darle la espalda” a la situación social

de la región y, a través de la política del “integrismo” del Concilio Vaticano I (1869-1870)¹⁸, centralizó y romanizó el accionar de las congregaciones femeninas. Así, estas desatendieron las peculiaridades de su propio contexto y se convirtieron en réplicas de sus “casas madre” instaladas en Roma.

El integrismo católico, cuya bandera ideológica era el antimodernismo, fue la respuesta ante la radicalización del liberalismo secularizante que en varios países como México, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile había dispersado a la Iglesia latinoamericana a fines del siglo XIX. En este proceso de restauración institucional liderado por el Vaticano, los medios de comunicación de masas —tales como la prensa y, luego, la radio y el cine— tuvieron una participación relevante.

Como parte de esta política, también empezaron a llegar varios religiosos extranjeros a la región. Las congregaciones femeninas europeas y estadounidenses no ocultaron su desprecio por las tradiciones locales y, debido a su etnocentrismo, despreciaron las vocaciones nativas¹⁹. Sin embargo, estas fueron las responsables de la educación de una nueva generación de mujeres de la élite que, aunque bajo los parámetros restauradores del catolicismo decimonónico, pudieron “vencer la domesticidad”, tal como dice Bidegain.

Paralelamente, nació el catolicismo social con la encíclica *Rerum novarum* (1891) de León XIII. La filantropía de las familias católicas de mayores recursos, a cargo de mujeres, tuvo como destinatario a la clase obrera.

¹⁶ Este es el contexto de alzamientos, como el de José Gabriel Condorcanqui (1780-1782).

¹⁷ En muchos países, se ausentaron prelados y estructuras eclesiásticas sólidas, a causa de la guerra. Eso generó que las bases de la Iglesia terminaran deshechas. Asimismo, muchos de los obispos habían huido de su lugar de origen, como ocurrió con la migración a España (Bidegain, 2009).

¹⁸ En este concilio, además, se aprobó el dogma de la infalibilidad del papa.

¹⁹ A inicios del siglo XX hasta mediados, los sacerdotes latinoamericanos, norteamericanos y europeos empezaron a incrementar gradualmente (Bidegain, 2009).

La parroquia empezó a concebirse como un conjunto de obras. Además, con el fin de atender los problemas más estructurales, se crearon cajas sociales rurales y de ahorros, cooperativas, sindicatos, círculos obreros y secretariados populares católicos. Asimismo, con el llamado del papa Pío X a la reunión de los creyentes a través de ligas en su encíclica *Il fermo proposito* (1905), se creó el movimiento laical más importante antes del Vaticano II, la Acción Católica²⁰. A través de ella, las mujeres no religiosas desempeñaron roles ejecutivos y administrativos gracias a la educación recibida en los colegios de las congregaciones, y se reintegraron oficialmente a la labor apostólica de la Iglesia.

Como señala Escalante (2016) [2015] en su estudio sobre el pensamiento neoliberal, la crisis económica de 1929 mostró los excesos del liberalismo decimonónico. Así, las luchas obreras y la Primera Guerra Mundial encumbraron un nuevo tipo de Estado de corte benefactor. Los Gobiernos reformistas asumieron la responsabilidad en terrenos, como la salud y la educación, donde habían dejado la labor a las congregaciones femeninas. Esto produjo un restablecimiento de las relaciones entre el Estado y la Iglesia; especialmente, en los casos de regímenes dictatoriales. Esto significó un retroceso en varios aspectos en cuanto al proceso de secularización de las sociedades latinoamericanas²¹.

Sodoma y Gomorra (breve excursus acerca de la política peruana y la causa católica)

La Acción Católica no solo fue “semillero” de vocaciones en la región, sino también

de los primeros partidos políticos comprometidos con la incipiente doctrina social de la Iglesia. En el Perú, como ha estudiado Jeffrey Klaiber (1983), después de que el liberalismo se tornó radical hacia 1850 y aprobó la Constitución de 1856, que suprimía los diezmos y el fuero eclesiástico, los obispos informaron a Ramón Castilla que no firmarían la carta. Eso originaría que las mujeres de la élite abuchearan los discursos anticlericales en el Congreso. La prensa católica peruana apareció simultáneamente —tal como se puede comprobar en *El Católico* durante 1855 y *El Progreso Católico* en 1860—, y se multiplicó después de la guerra con Chile.

El antecedente directo de la Acción Católica en el Perú fue la Sociedad Católica. Esta se fundó en 1867 por el obispo de Huánuco, Teodoro del Valle. Luego, se crearía la Unión Católica en 1886, en varias ciudades (Lima, Arequipa y Cuzco). Esto sucedió a raíz de la segunda expulsión de los jesuitas. En 1896, se organiza el Primer Congreso Católico en Lima y se crea el primer partido en defender la “causa católica”: el Partido Conservador del Cuzco, perteneciente a la Unión. Ya en el siglo XX —exactamente, en 1913—, surgió otro similar en Arequipa. Y ambos se reactivaron para la defensa de la consagración del Perú al Sagrado Corazón por Augusto B. Leguía diez años después.

El partido católico “confesional” más importante que ha tenido el Perú —es decir, con injerencia del clero— fue la Unión Popular. Este se fundó en 1931 por el abogado Carlos Arenas y Loayza²². Su creación significó una tercera vía ante

²⁰ La Acción Católica tuvo una participación fundamental en Brasil, país que se convirtió en el modelo del catolicismo latinoamericano en el s. XX.

²¹ En República Dominicana, la “era Trujillo” (1930-1961) es un ejemplo paradigmático de esta situación, ya que favoreció el crecimiento de la Iglesia a nivel económico y de influencia. Muestra de ello es la firma del Concordato de 1954, en el que se establece, entre otras cosas, la identidad jurídica entre el matrimonio eclesiástico y el civil. Un caso similar ocurrió con el Concordato español firmado un año antes.

²² Otra personalidad relevante —no vinculada con el partido, pero que conoció a Arenas en la Universidad Católica— fue Víctor Andrés Belaunde, cuya visión del Perú en *La realidad nacional* (1930) tiene muchos puntos de coincidencia con el proyecto unionista.

el anticlericalismo de la izquierda y la derecha del país²³. Así, desde un inicio, “los defensores de la U. P. mantenían que los católicos no eran, ni podían ser, de la ‘extrema derecha’, ni caracterizados por un ‘conservadurismo cerrado’” (Klaiber, 1983, p. 164). Lo que sorprende es la cercanía de su programa con el del Apra, aunque su inspiración fuese otra: el *Rerum novarum* (León XIII, 1891). Su fracaso en las elecciones para la Asamblea Constituyente marcó el final de este efímero grupo político²⁴. Ante el vacío dejado por él, los obispos fundaron oficialmente la Acción Católica Peruana en 1935.

En los cuarenta, los católicos peruanos más moderados²⁵ se agruparon en torno a la figura de José Bustamante y Rivero y el Movimiento Popular Democrático, que fue perseguido por Manuel Odría después del golpe. También se encuentra el partido político Democracia Cristiana. Este surgió a mitad de la década siguiente en Arequipa y sus dirigentes provenían de la Acción Católica (Héctor Cornejo Chávez y Luis Bedoya Reyes), aunque, a diferencia de la Unión Popular, era completamente laica. En ese sentido, el Vaticano II, con sus votos a favor del pluralismo político y la libertad de conciencia, no hizo más que corroborar una tendencia ya presente en el caso peruano. Bajo esas directrices, emergió el Partido Popular Cristiano (1966), ubicado en la centroderecha y que agoniza tristemente en la actualidad.

Por el camino latinoamericano de María (continuación)

Después de la Segunda Guerra Mundial, la Iglesia católica tuvo que aceptar la democracia europea, ante los excesos de los fascismos y la amenaza del comunismo soviético. Así, viró lentamente de la aceptación de los gobiernos autoritarios a su condena, y se alineó con los regímenes liberales de tipo desarrollista. También, se alejó de los populistas en su apoyo de la cruzada anticomunista liderada por Estados Unidos²⁶. El premio por mantener el *statu quo* en las décadas de los cincuenta y los sesenta fue una gran cantidad de subsidios para desarrollar su labor en el marco de los Estados de bienestar.

Muchos de estos gobiernos populistas concedieron el derecho al voto a las mujeres latinoamericanas, con el objetivo de ampliar su base de aprobación²⁷. A la par, la “recatolización” de la región permitió que el Episcopado adquiriera cada vez más poder. Así, los dos sectores que en la actualidad están en pugna —las mujeres progresistas y la Curia— recién tuvieron notoriedad en la esfera pública casi al mismo tiempo. La paulatina emancipación de la mujer tuvo también un impacto en el interior de la Iglesia. Por ejemplo, dentro de las congregaciones femeninas, se empezó a problematizar su condición de mujeres consagradas y el modo en que eran cumplidos los votos²⁸. Asimismo,

²³ En 1930, Luis Sánchez Cerro había establecido el derecho de divorcio y el matrimonio civil obligatorio, mientras que el Apra se mostraba como una amenaza contaminada por la revolución mexicana.

²⁴ Sin embargo, Arenas luego fue ministro de Justicia, Culto y Beneficencia durante el gobierno autocrático de Óscar R. Benavides y decretó la enseñanza obligatoria de la religión católica en todos los colegios del país (1935). Con ello, renuncia a su tono democrático, en medio de ese retroceso de la secularización que experimentó América Latina por aquellos años.

²⁵ Entretanto, los más conservadores comulgaron con las propuestas fascistas de José de la Riva Agüero.

²⁶ Este acercamiento con la potencia norteamericana se concretó con la victoria electoral de John F. Kennedy, en 1961, primer presidente católico de dicho país.

²⁷ El gobierno de Odría lo hizo en 1955.

²⁸ Para algunas religiosas, el acto de cumplir votos es mejor visto para la institución, más que para la parte personal (Bidegain, 2009).

aparecieron grupos de la Acción Católica especializados (obreros, estudiantes y campesinos). Su método de la revisión de vida (ver-juzgar-actuar) tornó más críticos a los religiosos y los laicos. Por último, los movimientos europeos como el de Reforma de la Liturgia encontraron una gran difusión en estas organizaciones de base.

Todo esto contribuyó a pensar en soluciones para las dos nuevas problemáticas de la Iglesia católica: la escasez de sacerdotes y la precaria formación teológica y profesional de las religiosas. Como solución a la primera, muchas religiosas salieron de los espacios a los que tradicionalmente habían sido asignadas (colegios y hospicios) y fueron encargadas de cumplir labores parroquiales, misioneras y evangelizadoras. No obstante, la llamada de atención no solo provenía del clero, ya que también podía ser escuchada desde la nueva sociedad en ciernes, una en la cual, el divorcio, el uso de métodos anticonceptivos y la ruptura con la moral sexual tradicional se estaban normalizando; pero, sobre todo, una que incluía “la aparición de una generación de mujeres jóvenes que rehusaban ser educadoras de la fe y que criticaban a la Iglesia católica por su patriarcalismo y machismo discriminante” (Estrada, 2006, p. 283). Por eso, el camino de María no podía terminar en otro lugar que no fuera Roma, aunque, además, su voz no fuera escuchada.

El tiempo no recobrado

Un año después de su elección, el 25 de enero de 1959²⁹, Juan XXIII, “el papa bueno”, convocó por iniciativa personal el Concilio Vaticano II. Aunque no logró presidir más que la primera de sus cuatro sesiones³⁰, se puede considerar que todo el evento

fue su mejor aporte para la renovación del catolicismo.

“María” se sentó, otra vez, junto a los padres conciliares durante la tercera sesión, en septiembre de 1964, como antes lo había hecho junto a los apóstoles de Jesús. Fueron 23 mujeres, 11 religiosas y 12 laicas. Entre ellas, se encontraba la dirigente de la Acción Católica y teóloga feminista uruguaya, Gladys Parentelli.

Al año siguiente, recién pudieron estar presentes las mujeres casadas. En ambos casos, estaban como auditoras: podían oír, pero no participar. A pesar de estas limitaciones, su presencia fue fructífera. Una primera muestra de ello fue la promulgación del decreto *Perfectae caritatis* (1965) sobre la renovación de la vida religiosa, la cual constaba de dos puntos: el retorno a las fuentes de la vida cristiana y de cada congregación, y la puesta al día de la comunidad con respecto al escenario contemporáneo. Así, la vida religiosa femenina se apartaba de la obsoleta *fuga mundi* para abrirse a la realidad desde una reactualización del misterio de la Encarnación de Cristo. En cambio, al tratar el tema de la posición de los laicos en el “seno” de la Iglesia, los documentos conciliares no fueron tan claros y mostraron las visiones contrapuestas del clero reunido.

El Vaticano II produjo una abundante literatura: 4 constituciones, 9 decretos y 3 declaraciones. Ya se ha llamado la atención sobre algunos de estos documentos como el decreto *Perfectae caritatis* y la declaración *Dignitatis humanae*. Por ello, me detendré en dos constituciones: la dogmática *Lumen gentium* (1964) y la pastoral *Gaudium et spes* (1965)³¹. “La luz de los pueblos es Cristo”,

²⁹ El 1 de enero había triunfado la Revolución cubana, a cargo de Fidel Castro.

³⁰ Entre 1962 y 1965, las sesiones se desarrollaron una por año. El papa murió en junio de 1963, durante la primera intersección. El resto de las sesiones fueron presididas por Pablo VI.

³¹ Otra constitución importante es *Sacrosanctum concilium* (1963) sobre la reforma de la liturgia. Gracias a este documento, las misas ya no son en latín y los laicos tenemos una mayor participación en ellas.

reza el inicio de la primera. Con ella, se fundó la teología del laicado, “brazo secular” de la Iglesia, que permanecía en una minoría de edad, bajo la tutela de la jerarquía clerical que determinaba sus normas de conducta en el mundo, aunque viviera semiapartada del mismo. A pesar de que el documento trata de resaltar la función sacerdotal de los laicos y su importancia en una eclesiología comunitaria, no termina de comprometerse con esta idea³². En ese sentido, este documento se puede definir como anclado todavía en la mentalidad preconiliar, más jerarcológica que eclesiológica.

La primera línea de *Gaudium et spes* — el documento más trascendental de los elaborados en el Vaticano II— dice lo siguiente: “Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo” (Pablo VI, 1965, párr. 1). Asimismo, en este texto, se halla el “germen” de las teologías de las realidades terrenas (de la mujer, del trabajo, de la política, de la cultura, del desarrollo y la liberación, etc.) que tanto impacto tuvieron en los años siguientes. Además, se estableció que existen “estructuras de pecado” sociales y económicas en el mundo actual, pero sin caer en el pesimismo antropológico del protestantismo y jansenismo. Ante ello, los cristianos no deben refugiarse en un espiritualismo aséptico. La fe exige la búsqueda de la justicia y el Reino de Dios debe ser creado aquí y ahora sobre la Tierra.

De esta manera, el Concilio se mostraba como el “primer peldaño” para “capacitar a los cristianos para vivir su fe religiosa en una sociedad post-religiosa y también post-

cristiana” (Estrada, 2006, p. 137). Allí, la esperanza por el retorno de los nacionalismos católicos había sido descartada y la aceptación plena de la democracia parecía avalar la sana convivencia de la Iglesia con los Estados no confesionales. Sin embargo, Vaticano II fue una “oportunidad perdida”, porque el proyecto de Juan XXIII —el *aggiornamento* carismático de la Santa Sede— no fue acompañado de una reforma estructural de la institución vaticana. Al no crearse un organismo autónomo que velara por el cumplimiento de los acuerdos conciliares, el sector más conservador de la curia, que ganó lentamente influencia sobre Pablo VI, pudo desmontar sus “temerarias innovaciones”.

El proceso posconciliar puede ser dividido en tres etapas. Una primera abarca desde la reforma de la liturgia (1963). Esta pasa por la transformación de la Sagrada Congregación de la Romana y Universal Inquisición en la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe (1965) y la aparición de la encíclica *Populorum progressio* (1967), hasta la primera Asamblea episcopal latinoamericana en Medellín (1968). Fue el momento en el que las ideas renovadoras alcanzaron carta de ciudadanía dentro de la Iglesia. Después, continuó una fase de fraccionamiento (1968- 1971). Por un lado, la teología de la liberación³³ se distanció de la teología progresista europea, abanderada por el jesuita Karl Rahner, al acusarla de liberal y burguesa. Por el otro, figuras como las del teólogo Joseph Ratzinger, quien calificó a esta etapa como de “desengaño colectivo”, se acercaron al círculo de influencia de Pablo VI e introdujeron la idea de que la Iglesia vivía un “tiempo de crisis”³⁴. Por último, el papa y la curia romana decidieron someter a los clérigos rebeldes.

³² Para Estrada (2006), existe todo un problema al hacer alusión a los clérigos y los laicos como miembros de la Iglesia.

³³ El dominico Gustavo Gutiérrez publicó su primer libro sobre el tema en 1971, aunque ya había escrito un ensayo previo, que anticipaba algunos aspectos, dos años antes.

³⁴ A esto, hay que agregar las diversas protestas estudiantiles y obreras que ocurrieron en ciudades europeas y latinoamericanas desde 1968, las cuales aumentaron la sensación de descontrol generalizado.

Esta reacción conservadora se acentuó bajo Juan Pablo II, quien retornó a las doctrinas más tradicionales en varios sínodos sobre el matrimonio y la familia (1981), la penitencia (1983) y la vida laical, sacerdotal y episcopal (1985-2001)³⁵. Pero, tal vez, el hecho más trascendental haya sido la elección de Ratzinger como director de la Congregación para la Doctrina de la Fe (1981). El futuro Benedicto XVI reactivó la función judicial de esta institución e impuso sanciones a los teólogos y sacerdotes que se apartaban de la línea oficial de la Santa Sede³⁶.

Así, mientras el Vaticano giraba hacia su lado más conservador y jerárquico; el mundo lo hacía hacia la globalización, la posmodernidad y el neoliberalismo —tal como se mencionó líneas arriba—. En resumen, se opuso una sacralidad “trasnochada” de las estructuras, contra la profanidad de la democracia y el mundo modernos.

La prisionera (o ¿cuál fue el impacto del Vaticano II en las religiosas?)

En general, durante esa época de fraccionamiento a la que me he referido —de 1969 a 1974— las reacciones conservadoras produjeron que un gran número de religiosos se secularizara, aunque Juan Pablo II puso muchas trabas para ello. Fue una reacción natural. Los desacuerdos entre el ala más progresista y el ala más conservadora generaron tensiones en el interior de las diversas congregaciones. Incluso, algunos no solo abandonaron los votos, sino que también “rompieron” con la Iglesia católica.

Para las que se quedaron, las nuevas corrientes antropológicas y psicológicas les permitieron “superar las viejas maneras represivas de ver y vivir la sexualidad y la relación con el propio cuerpo, [lo que] les ayudo a vivir el celibato con mayor naturalidad y libertad, no de manera reprimida o con complejos de culpa” (Bidegain, 2009, p. 147). Así, en muchas de las congregaciones femeninas, aparte del acompañamiento espiritual, se recurrió al apoyo psicológico durante la formación de las novicias y en momentos difíciles.

En el ámbito latinoamericano, a partir de las Asambleas episcopales de Medellín (1968) y Puebla (1979), las religiosas se comprometieron con la tarea de construir Comunidades Eclesiales de Base. Para ello, debieron inculturarse con la “cultura de los pobres” y dejar de tener una visión caritativa de su labor. Luego, muchas de estas iniciativas sociales fueron asumidas por los partidos democráticos³⁷ que aparecieron en el continente, hacia los 80, después de varias décadas de dictaduras militares.

Vaticano II dejó una nueva misión para las congregaciones femeninas: el trabajo social; pero la contrarreforma conservadora las “ató de manos”. Sin el apoyo de la Iglesia ni de los regímenes populistas o desarrollistas de la Guerra Fría, la única forma para que siguieran trabajando fue asociándose con organizaciones internacionales como las Naciones Unidas o las ONG³⁸. En muchas de ellas, esta apertura al mundo les ha permitido comprender que las “estructuras de pecado” aquejan a las mujeres latinoamericanas de

³⁵ Mi generación ha sido educada bajo estos parámetros con el Catecismo de la Iglesia católica, publicado originalmente en 1992, revisado por Ratzinger y vuelto a editar en 1997.

³⁶ Fueron unos 140 los acusados de “desafección eclesial” o “disidencia” durante el pontificado de Juan Pablo II.

³⁷ El caso más significativo, ahora también teñido por los escándalos de corrupción, fue el del Partido de los Trabajadores en Brasil.

³⁸ Tal vez, la más representativa en el ámbito católico sea Caritas, nacida después de la Segunda Guerra Mundial, pero cuya adscripción al *compassionate conservatism*, una forma nueva de paternalismo, la aleja del contenido profético y de búsqueda de justicia del Vaticano II.

forma triple, ya sea por su género, su etnia o su clase socioeconómica. Pero también esto se hace al interior de la Iglesia, al no permitirles acceder al clero secular, es decir, a la jerarquía eclesiástica. Esto las deja confinadas en una posición incierta entre la vida laical y la vida religiosa. Por eso, la revisión de su situación, “a la luz” de los precedentes en otras confesiones cristianas³⁹, puede evitar que en el futuro sigan siendo “convidadas de piedra”, sin voz ni voto, en los concilios.

En ese sentido, la revisión del diaconado femenino (2016), emprendida por el papa Francisco, es solo un primerísimo paso.

La fugitiva (¿y en las laicas?)

En 2009 se formó el movimiento autónomo Católicas por el Derecho a Decidir-Perú (CDD)⁴⁰. Este lo conformaron católicas y feministas que se respaldan de la siguiente idea: “Afirma la justicia social, la plurirreligiosidad y la validez moral de las decisiones tomadas por las mujeres” (Carrizo, 2013, p. 180), “incluso cuando deciden abortar” (Católicas por el Derecho a Decidir-Perú, 2011, párr. 5). En general, la aparición de un grupo como este es una muestra clara del abismo que existe entre la vieja política preconiliar de “promoción de la mujer” y la que auguró el Vaticano II de “teología feminista”.

Esta organización ha editado una serie de materiales bibliográficos que buscan promover los derechos sexuales y

reproductivos de las mujeres peruanas, desde un enfoque católico, laico y de derechos humanos⁴¹. Yo he tenido la oportunidad de leer uno aparecido hace unos cuantos años. Me refiero a *Religión, sexualidad y política: explorando saberes y actitudes* (Boswell, 2013). Se trata de un estudio realizado a partir de la aplicación de encuestas y entrevistas, por un lado, a la población en general⁴² y, por el otro, a los operadores de justicia y profesionales de la salud⁴³. Lo interesante es que el trabajo de campo se realizó en tres ciudades del Perú: Ayacucho, Lima y Pucallpa. Con ello, sus resultados ofrecieron una mirada panorámica de cómo inciden las creencias y las prácticas religiosas en las decisiones cotidianas de los ciudadanos y en dos de los servicios básicos que el Estado brinda a las mujeres.

A partir de la información recabada de la población en general, el estudio mencionado concluyó lo siguiente:

La postura de las iglesias [católica y evangélicas] sobre la sexualidad y reproducción es vista mayoritariamente como anacrónica y retrógrada, particularmente entre las personas católicas. Esto se evidencia en temas como la sexualidad independiente del matrimonio, contracepción, prevención de ITS usando preservativos, e incluso –con menos claridad– respecto a la píldora del día siguiente [la mayoría la considera no abortiva]. El único tema en el que la intervención de las iglesias es

³⁹ La primera mujer obispo de la Iglesia anglicana, Libby Lane, casada con otro clérigo, fue consagrada el 26 de enero de 2015.

⁴⁰ Forma parte de la red Catholics for Choice fundada en 1973. Además, está vinculada con ONG locales como Manuela Ramos o Flora Tristán.

⁴¹ Una información afín se puede descargar desde su página web: <http://www.cddperu.org/publicaciones/cdd-per%C3%BA>.

⁴² Se trató de 911 personas, 59,7 % mujeres y 40,3 % hombres, desde los quince años de edad en adelante, que se declararon 68 % católicas, 11,5 % evangélicas, 6,6 % de otras confesiones y 13,6 % sin religión. Respecto a su sexualidad, 98,1 % dijo ser heterosexual; 0,9 %, homosexual; 0,9 %, bisexual y 0,1 %, travesti.

⁴³ En este caso, solo se aplicaron las entrevistas. Fueron seis entrevistas realizadas a operadores de la justicia (jueces, jueces de paz y defensores públicos) y diez profesionales de la salud (doctores, obstetras y enfermeros).

justificada y apoyada es con respecto al aborto (Boswell, 2013, p. 92).

Sobre este último punto, es obvio que “las campañas contra el aborto de la jerarquía de la Iglesia católica y de los grupos religiosos conservadores han instalado en el sentido común una oposición al mismo” (Boswell, 2013, p. 93). Esta situación ha mantenido vigente su criminalización⁴⁴. Así, se han construido dos estereotipos sobre la mujer que aborta: o es vulnerable (pobre o joven) o es libertina. Por ello, solo es aceptado si es eugenésico o terapéutico, pero genera opiniones divididas en caso de violación. Por último, continúa la estigmatización de las mujeres con VIH, a quienes se les niegan completamente sus derechos sexuales y reproductivos, además de que se las vincula a los grupos considerados como más proclives a contraer estas enfermedades, tales como los homosexuales y las trabajadoras sexuales.

En el caso de los trabajadores del Estado, las respuestas son casi contrapuestas según el sector. Por un lado, los operadores de justicia son más permeables a que la Iglesia católica opine sobre temas sexuales y reproductivos. Además, tienen una mayor resistencia a que los adolescentes accedan libremente a métodos anticonceptivos, aunque están de acuerdo con el uso del anticonceptivo oral de emergencia. Muchos de ellos creen que el aborto es una forma de asesinato. Finalmente, piensan que el contagio de VIH se debe a una vida sexual desordenada y no a una falta de prevención.

En cambio, los profesionales de la salud creen que la Iglesia debe abstenerse de opinar, aunque saben de su influencia, más a nivel estatal que de los hospitales y centros de salud. Asimismo, reconocen que

el embarazo adolescente es un problema de salud pública y no dudan en ofrecer métodos anticonceptivos a esta población. En torno al aborto, sí son más conservadores, ya que varios tratan de disuadir a la madre de llevarlo a cabo. Además, debido a la falta de un protocolo claro, se abstienen de realizar un aborto terapéutico⁴⁵. Por último, también mantienen los prejuicios de la población en función de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con esta enfermedad. Incluso, algunas personas sugieren la ligadura de trompas como una opción, en vez de recomendarles tratamientos retrovirales.

Todo lo que he comentado en este apartado muestra dos fenómenos. El primero es que entre las “capas profesionales” de mujeres católicas existe la posibilidad de inculturarse en las discusiones de la modernidad, sin abandonar la comunidad eclesial. Aunque el riesgo de que la jerarquía de la Santa Sede no tome como propias estas preocupaciones, puede generar la pérdida de estas laicas, como muestra la aparición del cristianismo no denominacional. En segundo lugar, la mayoría de la población de confesión católica percibe con escepticismo el control que pretende ejercer la Iglesia sobre su sexualidad. Esto ha generado una doble moral y cierto cinismo con respecto al discurso neoconservador de Roma. Pero, también, es responsable del aumento de personas que abandonan el catolicismo por otras confesiones que están agrupadas bajo el nombre genérico de “evangélicas”, tal como ocurre en mayor número en Ayacucho, cuya visión de la sociedad es aún más patriarcal que la católica. Finalmente, cabe agregar que, para que las mujeres reciban el trato que corresponde por parte del Estado y sus derechos no

⁴⁴ Sin embargo, muchas de las mujeres entrevistadas conocen los medicamentos para inducir un aborto, antes de las ocho semanas, sin necesidad de métodos intrusivos.

⁴⁵ En el Perú, el aborto terapéutico es legal desde 1924. Sin embargo, el protocolo para su aplicación recién se aprobó en junio de 2014.

sean vulnerados, es urgente que el Estado peruano sea completamente laico.

Queda como reto pendiente de nuestra Iglesia el incluir en su “seno” a las personas cuya identidad de género no es binaria o cuya orientación no es heteronormativa. Después de todo, como ha sugerido John Boswell (1992) [1980], al parecer hubo un tiempo en el cual existió un rito para consagrar la unión de parejas del mismo sexo⁴⁶.

Combray

El cristianismo nació en las ciudades. Pablo, “apóstol de los gentiles”, nos enseñó eso. Su profundidad teológica no estuvo reñida, en un inicio, con su flexibilidad pastoral. Ahora, agoniza en ellas y subsiste en el mundo rural, lugar del que tanto les costó desterrar a los “paganismos”. Tal vez, ese sea el precio de “pensar en siglos”. Como se ha visto, la Iglesia parece “arrinconada” por sus malas decisiones del pasado. En los últimos mil años, cada vez que su autoridad era puesta en entredicho, la reforzaba a costa de la separación de millones de cristianos. Ahora, en una época que desconfía de las instituciones, en un tiempo sin historia, sus dos grandes pilares —la jerarquía y la tradición— no pueden sacarla del retraso y desprestigio en el que yace postrada. Solo

lo harán el compromiso de los laicos y de los sacerdotes que vuelvan su mirada a ese “pequeño milagro” que ocurrió hace más de cincuenta años, como la evocación que hace de su pueblo natal el narrador Marcel Proust en su libro *En busca del tiempo perdido* (1927).

En este punto, prefiero hacer referencia a ese hermoso cuento que Hegel inventó en su *Fenomenología del espíritu*, más como metáfora global del proceso que he tratado de esbozar que en su sentido conceptual estricto. Este alude a una “Iglesia en sí”, perseguida y en búsqueda de su libertad —espíritu subjetivo—. A esta, se le opone la “Iglesia fuera de sí”, institucionalizada y en pugna contra las transformaciones de la historia —espíritu objetivo—. Sin embargo, ambas categorías serán superadas momentáneamente por la idea de una “Iglesia en y para sí”. Esta supondría la reconciliación de esta con el mundo. Además de mostrar esa disposición, sería notoria una actitud de estar abierta a los cambios —espíritu absoluto—. Eso significaría que en ese estadio habría una evidencia de la siguiente particularidad: “Puede ser una persona plenamente integrada en la nueva sociedad, y al mismo tiempo ser católico” (Estrada, 2006, p. 195). En el retorno de ese tercer espíritu, residirán parte de los gozos y las esperanzas de la humanidad.

CONCLUSIONES

Con este trabajo se pudo comprender cómo la Iglesia católica ha atravesado por circunstancias en las que lo social exige un cambio en cuanto a sus doctrinas. Esto se ve especialmente en cómo se percibe a la mujer en el decurso del tiempo. Para ello, se tomó como referencia el caso del Concilio Vaticano II para hacer una contextualización más amena. Asimismo, fueron importantes los escritos de Pablo VI, tales como *Sacrosanctum concilium* (1963), *Lumen gentium* (1964), *Populorum progressio* (1967), *Dignitatis humanae* (1965a), *Gaudium et spes* (1965b) y *Perfectae caritatis* (1965c). De igual modo, las referencias a los otros papas fueron indispensables, sin obviar los aportes conceptuales y teológicos que se articularon en el desarrollo de esta investigación.

⁴⁶ Esta expresión hace referencia al antiguo rito de la *adelphopoiesis* o “hacer hermanos”. Su propósito es realizar un acercamiento a una época de mayor permisibilidad de la Iglesia primitiva y medieval. Para mayor información, se puede revisar su estimulante ensayo *Cristianismo, tolerancia social y homosexualidad* (Boswell, 1992[1980]).

REFERENCIAS

- Benedicto XVI (2004). *Carta a los obispos de la Iglesia católica sobre la colaboración del hombre y la mujer en la Iglesia y el mundo*. La Santa Sede. <https://bit.ly/3qi3Zdr>
- Bidegain, A. M. (2009). *Participación y protagonismo de las mujeres en la historia del catolicismo latinoamericano*. San Benito.
- Boswell, J. (1992) [1980]. *Cristianismo, tolerancia social y homosexualidad*. Muchnik. Católicas por el Derecho a Decidir.
- Boswell, J. (2013). *Religión, sexualidad y política: explorando saberes y actitudes*. Ayacucho, Lima y Pucallpa. Católicas por el Derecho a Decidir.
- Carrizo, M. (2013). Estrategias innovadoras para las campañas regionales. En M. Oviedo (Ed.), *Memoria. Seminario Internacional: "Incidencia en red: el desafío de que los Estados cumplan con los derechos humanos de las mujeres"* (pp. 179-184). Lima: Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. <https://studylib.es/doc/8189498/internacional>
- Católicas por el Derecho a Decidir - Perú (2011). Carta de principios de la red de Católicas por el Derecho a Decidir. Autoedición. <https://www.cddperu.org/es/acerca-de-cdd/carta-de-principios>
- Escalante, F. (2016) [2015]. *Historia mínima del neoliberalismo*. Orígenes intelectuales de una revolución cultural. La Siniestra.
- Estrada, J. (2006). *El cristianismo en una sociedad laica: Cuarenta años después del Vaticano II*. Desclée de Brouwer.
- Francisco (2015). *Amoris laetitia*. <https://bit.ly/3Enbsgl>
- Klaiber, J. (1983). Los partidos católicos en el Perú. *Histórica*, 7, año 2, 157-181.
- León XIII (1891). *Rerum novarum*. <https://bit.ly/32uFMIs>
- Lipovetsky, G. (2002) [1983]. *La era del vacío*. Anagrama.
- Pablo VI (1963). *Sacrosanctum concilium*. <https://bit.ly/3H4Kb3V>
- Pablo VI (1964). *Lumen gentium*. <https://bit.ly/3FgkywF>
- Pablo VI (1967). *Populorum progressio*. <https://bit.ly/3yXEG4j>
- Pablo VI (1965a). *Dignitatis humanae*. <https://bit.ly/3H3nEEB>
- Pablo VI (1965b). *Gaudium et spes*. <https://bit.ly/33G6XAK>
- Pablo VI (1965c). *Perfectae caritatis*. <https://bit.ly/3plMfPg>
- Pío IX (1864). *Syllabus complectens praecipuos nostrae aetatis errores*. <https://bit.ly/32bY020>
- Pío X (1905). *Il fermo propósito*. <https://bit.ly/3Fq4F6U>
- Proust, M. (2010) [1927]. *En busca del tiempo perdido*. Tomos I-VII. Debolsillo.